

Оленская О.С.¹**СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК: СОЗДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РОЛЬ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ***Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь*

Аннотация. Городские общественные банки – учреждения, не имеющие аналогов в современной кредитной системе. В свое время они отвечали потребностям экономики Российской империи, обеспечивая доступным кредитом горожан и региональных производителей с небольшим капиталом. Организованные при местных городских думах, такие банки не являлись государственными или частными, поэтому эффективность и прибыльность их работы в основном зависела от местной экономической обстановки. Перемены, обусловленные социально-экономическим развитием государства, ростом предпринимательства и технической революцией, произошли и на территории Крымского полуострова. В данном регионе система кредитования во многом обрела самобытные черты. Это было связано с особым стратегическим положением, значительной удаленностью от центра и некоторыми особенностями в развитии экономики. В Таврической губернии городские общественные банки прошли свой особенный путь. В статье освещена история открытия и деятельности Симферопольского городского общественного банка в конце XIX – начале XX вв. На основе уставных документов и положений рассмотрена структура банка, его функции в кредитно-финансовой системе и основные операции.

Abstract. Urban public banks are institutions that have no analogues in the modern credit system. At one time, they met the needs of the economy of the Russian Empire, providing affordable loans to townspeople and regional producers with little capital. Organized under local city councils, these banks were not public or private, so the efficiency and profitability of their work largely depended on the local economic environment. Changes caused by the socio-economic development of the state, the growth of entrepreneurship and the technical revolution have also occurred on the territory of the Crimean Peninsula. In this region, the lending system has largely acquired its distinctive features. This was due to the special strategic position, considerable distance from the center and some features in the development of the economy. In the Tavricheskaya province, urban public banks have gone their own way. The article covers the history of the opening and activities of the Simferopol Urban Public Bank in the late 19th – early 20th centuries. On the basis of statutory documents and regulations, the structure of the bank, its functions in the credit and financial system and basic operations are considered.

Ключевые слова: кредит, городские общественные банки, банки Таврической губернии, кредитные учреждения, Симферопольский городской общественный банк.

Key words: credit, urban public banks, banks of Tavricheskaya province, credit institutions, Simferopol urban public bank.

На территории Таврической губернии первый городской общественный банк был открыт 5 февраля 1863 г. в Севастополе, в том же году учреждение такого типа было открыто в Керчь-Еникальском градоначальстве, что связано с особым стратегическим положением этих двух городов как важнейших южных портов и их ослабленным состоянием после Восточной (Крымской) войны. Кредитные учреждения могли бы стать дополнительным источником для пополнения городской казны. Таврическим губернским правлением предусматривалось открытие 14 банков, но открылись из них лишь три: Балаклавский (11 мая 1866 г.), Бердянско-Ногайский (2 января 1868 г.) и Феодосийский (1867–1868 гг.). Причиной того, что городские общественные банки не были учреждены в других населенных пунктах Таврической губернии, являлось то, что государство не было готово финансировать создание мелких банков в небольших губернских городах, в которых торговые обороты не достигли достаточного уровня. Процесс открытия Симферопольского городского общественного банка растянулся на 49 лет – от рассмотрения его первого проекта в 1861 г. до официального открытия 3 января 1910 г. Первоначально он расположился в доме городской управы по улице Пушкинской, 1. Впоследствии, в 1915 г., переведен на улицу Дворянскую (ныне улица Горького). Согласно проекту, было предусмотрено «*отвести в основной капитал Симферопольского Городского общественного банка не более двадцати тысяч рублей*» [7, с. 1]. Позднее, согласно постановлению Симферопольской Городской думы 17 октября 1908 г., для этого было решено выделить пятьдесят тысяч рублей. За отчетностью учреждения следила специальная комиссия при Городской думе. «*Правление Банка [должно предоставлять] ежегодно, не позже марта, отчет о действиях Банка за истекший год*» [7, с. 5].

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры истории КИПУ им. Февзи Якубова Кравчук Александр Сергеевич.

В отчете предоставляли сведения о состоянии капиталов, о движении вкладов, учете векселей и ссуд под залоги, о процентах, уплаченных и подлежащих уплате вкладчикам, а также полученных самим вкладчиком и следующих в его пользу, опротестованных векселях и просроченных залогах, о ссудах, произведенных банком, безвозвратных расходах и прочее.

Ежегодно в рамках ревизии комиссия заслушивала доклад правления банка и закрепляла в особых постановлениях размер жалования сотрудников, расходы учреждения и размер отчислений банка по прямым обязанностям – на городские нужды. В уставе указано, что: *«Из чистых годовых прибылей от операций банка отделяется ежегодно на составление запасного капитала банка по 20%, а по достижении этим капиталом суммы, равной одной третьей части основного капитала, значащегося по последнему балансу банка, по 10% в год, пока запасной капитал не достигнет половины основного»* [8, с. 3]. Основная прибыль городского общественного банка поступала в распоряжение Городской думы, одна ее половина шла на городские нужды, а другая – на благотворительность, просветительские проекты и другие общественные надобности. Банку было позволено выполнять все операции, перечисленные в ст. 44 положения о городских общественных банках. Это такие операции, как: *«прием вкладов, учет векселей, ссуды под залоги разных видов, открытие текущих счетов под государственные и иные процентные бумаги, получение платежей по векселям и процентным бумагам, перевод денежных средств во все места, где находятся корреспонденты банка, покупка и продажа государственных и частных процентных бумаг по поручению третьих лиц, покупка и продажа государственных процентных бумаг и облигаций за свой счет, покупка и продажа драгоценных металлов в монетах и слитках, залог принадлежащих банку процентных бумаг и перезалог в других кредитных учреждениях ценных бумаг, принятых в залог от частных лиц с их согласия»* [6, с. 7].

Согласно уставу, в правление банка входил директор и его «товарищи» (не менее двух). При необходимости Городской думой создавался Учетный комитет, в обязанности которого входило определение благонадежности векселей и учет кредитующихся. Первым Директором банка стал Роберт Францевич Лерих – гласный думы, а его заместителями – секретарь первого общества взаимного кредита Иосиф Францевич Стефанский и делопроизводитель городской управы Семен Адамович Позняк. Стоит отметить, что они освобождались от ранее занимаемых должностей, так как, согласно уставу, *«Должности Директора Городского Общественного Банка и его товарищей несовместимы со званием Гласного думы, с должностями Городского Головы, Членов Городской Управы, Секретаря думы, служащих в городском общественном управлении на жаловании, и с должностями в других кредитных учреждениях (государственных и частных)»* [7, с. 2]. Работники канцелярии, бухгалтеры и другие лица, являющиеся служащими банка, получали содержание из его доходов [8, с. 4].

Симферопольский городской общественный банк не мог конкурировать с другими банковскими учреждениями, находившимися в Таврической губернии. Во-первых, в Симферопольском городском общественном банке проценты с учета векселей и ссуд под залог процентных бумаг взимались на порядок выше, чем в конкурирующих с ним отделениях коммерческих банков – «коммерческие банки за услуги по учету векселей и ссудам под залог процентных бумаг взимали по 6 и 7%, тогда как городской банк по 9% и выше» [4, с. 128]. Во-вторых, Симферопольский городской общественный банк имел довольно узкий по сравнению с вышеперечисленными учреждениями круг операций. В-третьих, недостаток финансирования вынуждал правление банка обращаться за средствами к другим, более крупным банкам, что делало его не самостоятельным кредитным учреждением, а частью системы, частично выходящей из-под контроля Городской думы. Для того, чтобы восстановить конкурентоспособность учреждений общественного кредитования в Таврической губернии, представители Керчь-Еникальской городской думы выступили с ходатайством о создании Центрального общественного банка, который бы мог стать подспорьем для капиталов городских банков полуострова и оказывать им финансовую поддержку. Съезд представителей банков Таврической губернии по данному вопросу должен был состояться в октябре 1917 г., однако грянувший Октябрьский переворот не позволил воплотить проект в жизнь. Как и конкуренты, учреждение общественного кредитования должно было ставить в основу своей деятельности получение прибыли, но его особая роль заключалась в обеспечении средствами благотворительных и общественных нужд, поддержке региональных производителей с небольшим капиталом. Благодаря учреждению такого типа собранные средства не выводились за пределы губернского города, а концентрировались в нем.

Литература

1. Ганжов Е. А., Мошкин А. Н., Касаткин В. П. Из истории городских общественных банков: на материалах положений о городских общественных банках и полного свода законов Российской

- империи // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2012. № 1(120). С. 152–157.
2. Грузицкий Ю. А. Городские общественные банки дореволюционной России // Финансы и кредит. 2002. № 11. С. 58–62.
 3. Кириллов А. К. Городские общественные банки Российской империи // Экономическая история. Ежегодник. 2008. С. 193–236.
 4. Коломийцева В. А. История финансов Тавриды: хроники (1783–1917). Симферополь: СГТ, 2010. 412 с.
 5. Кочисов Г. Г. Деятельность городских общественных банков России (вторая половина XIX столетия) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2010. № 4(24). С. 505–509.
 6. Положение о городских общественных банках. Симферополь.: Тип. Эпея, 1912. 28 с.
 7. Устав (проект) Симферопольского городского общественного банка. [Б. м.], [б. г.]. 31 с.
 8. Устав Симферопольского городского Общественного банка. Симферополь, 1909. 48 с.